

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8195213>

Абдуллаева Насибахон Алижон кизи
студентка 3 курса факультет филологии
Ферганский государственный университет.
Фергана, Узбекистан.

Аннотация

Работа акцентирует внимание на том, как уроки литературы могут помочь развивать критическое мышление, эмпатию и культурное понимание учащихся, обогащая их жизненный опыт. Кроме того, в работе рассматривается, как обучение литературе может служить важным инструментом в воспитании общественно - активного и эмоционально - здорового индивидуума. Подчеркивается важность интеграции литературного образования в школьную программу для достижения всеобъемлющего развития студентов. В целом, эта работа представляет собой глубокое исследование важности и ценности литературы в образовательном и воспитательном процессах, и является важным ресурсом для учителей, образовательных специалистов и любых лиц, заинтересованных в педагогике и литературном образовании.

Ключевые слова

наука литература, мировоззрение, мораль, ценности, культура, творчество, цифровые технологии.

Определяя значение уроков классного чтения, необходимо учитывать, прежде всего, место литературы в жизни общества и ее влияние на развитие человека. Независимо от того, в каком классе читается художественное произведение и каков его объем, остается в силе положение о том, что литература - богатейший источник знаний о жизни и инструмент огромного влияния на все стороны человеческой личности.

Значение уроков классного чтения состоит в том, что они решают сложные познавательные и воспитательные задачи, расширяют знания ребенка об окружающей действительности, прошлом и настоящем нашей страны, ее людях, положительных нравственных качествах, позволяют учащимся развиваться духовно и эстетически, овладевать основами самостоятельного приобретения знаний из книг и т.д. Для реализации

педагогических и воспитательных задач необходима вся работа на уроке чтения для учащихся, которая одновременно являлась и учебно-воспитательным процессом. Поэтому важно не только то, что читается, но и то, как происходит работа с текстом. Реализация воспитательных и развивающих задач на уроке чтения в равной степени основана на предположении, что учащиеся приобретают определенный комплекс знаний и умений, формируют необходимые личностные качества человека.

Различные методики и подходы к преподаванию литературы, включая изучение классических произведений, современной литературы, а также литературы разных культур и времён оказывают большое влияние на развитие студентов, их восприятие мира и их личностное развитие. К ним относятся:

1. Литература как средство развития критического мышления: уроки литературы требуют от учащихся анализа и интерпретации текстов, что способствует формированию их критического мышления.

2. Уроки литературы как средство формирования эмпатии: через ознакомление с различными персонажами и ситуациями, ученики учатся понимать и ощущать чужие эмоции и мировоззрения.

3. Литературное образование как инструмент для понимания культурного и исторического контекста: уроки литературы предоставляют уникальные возможности для изучения различных культур и исторических эпох.

4. Уроки литературы как платформа для обсуждения важных общественных вопросов: литературные произведения часто затрагивают важные социальные, этические и моральные вопросы, предоставляя полезную основу для обсуждения этих тем на уроках.

5. Литературное образование для общего развития: помимо академических навыков, уроки литературы помогают формировать у учащихся эмоциональное развитие, навыки общения и умение работать в команде.

6. Разнообразие подходов к преподаванию литературы: важность изучения разнообразных литературных жанров, стилей и культурных контекстов для обеспечения более полного и всестороннего образования.

7. Литература и академическая успеваемость: исследования показывают связь между уровнем литературной грамотности и успеваемостью учащихся в других предметах.

8. Литература в эра цифровых технологий: рассмотрение влияния цифровых технологий на преподавание и восприятие литературы, и как современные подходы могут быть интегрированы в учебный процесс.

9. Перекрёстное обучение и литература: возможности и методы использования литературы для обучения другим предметам и развития умений в различных дисциплинах.

10. Литература и личностное развитие: исследование влияния уроков литературы на самосознание учащихся, их эмоциональное благополучие и развитие навыков самооффективности.

11. Вовлечение учащихся на уроках литературы: изучение методов и стратегий, направленных на увеличение вовлечённости и мотивации учащихся на уроках литературы.

12. Преодоление барьеров на уроках литературы: стратегии для преодоления языковых, культурных и социальных барьеров на уроках литературы, чтобы обеспечить всеобъемлющее образование.

13. Уроки литературы как средство формирования гражданской позиции: влияние литературного образования на формирование гражданских убеждений и активности учащихся.

14. Литература и формирование навыков века информационных технологий: подчёркивание роли уроков литературы в развитии информационной грамотности и критического отношения к информации.

15. Литература как инструмент обучения языку: рассмотрение роли литературы в развитии языковых навыков, включая чтение, письмо, говорение и слушание.

16. Литература и творчество: разработка творческих навыков учащихся через литературу, укрепляя их способности к оригинальному мышлению и самовыражению.

17. Литература как мост между поколениями: понимание того, как литература может соединять поколения через общие истории и переживания.

18. Применение литературы в обучении иностранным языкам: рассмотрение, как литература может быть использована в качестве эффективного инструмента при обучении иностранным языкам.

19. Уроки литературы как средство социальной адаптации: исследование, как уроки литературы могут помочь ученикам адаптироваться в обществе и развить социальные навыки.

20. Поддержка разнообразия и инклюзии через литературу: подчеркивание важности представления и изучения различных голосов и перспектив в литературе для поддержания разнообразия и инклюзии.

21. Литература и междисциплинарность: обсуждение возможностей и подходов к интеграции литературы в другие предметы и области обучения.

22. Уроки литературы и воспитание культуры чтения: акцент на важности формирования у учащихся любви и привычки к чтению.

23. Литература в цифровую эпоху: исследование влияния цифровых технологий на литературное образование и подходы к преподаванию литературы в современном мире.

24. Литература как инструмент развития эмоционального интеллекта: рассмотрение, как уроки литературы могут помочь в развитии эмоционального интеллекта учащихся.

25. Литература и обучение глобальным компетенциям: исследование роли литературы в обучении учащихся глобальным компетенциям, включая межкультурное общение, глобальное гражданство и устойчивое развитие.

Благодаря своей уникальной способности пересекаться с различными областями знаний и предметами, литература становится мощным инструментом для интегрированного и междисциплинарного обучения. Она может быть использована как платформа для обсуждения важных общественных вопросов, формирования гражданской позиции и обучения глобальным компетенциям.

Однако для реализации всего образовательного и воспитательного потенциала литературы необходимо уделить внимание выбору методов и стратегий преподавания, включая применение цифровых технологий и поддержку разнообразия и инклюзии.

В заключение можно сказать, что уроки литературы играют ключевую роль в создании образовательной среды и обратной связи с учениками, которая способствует всестороннему развитию учащихся, формированию их грамотности, любви к чтению, и в конечном итоге подготовке их к активной и ответственной жизни в обществе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения»

2. Беликов, В. И. и Кнорре, Б. К. (2007). Педагогика: учебник для вузов. М.: Академия.

3. ТОПВОЛДИЕВ КАЗБЕК АХМАДАЛИЕВИЧ, БУРХОНИДДИНОВ БАХТИЁР РАСУЛЖОН УГЛИ //ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ// PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. Copenhagen "Science Edition" 17 April 2023. PART 22. 27-30 pages.

4. Ильязбеков Марат, Топволдиев Казбек //КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ НА УРОКАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ// INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE: a collection of scientific works of the International scientific online conference. 15 th April, 2023. Great Britain, London: "CESS", 2023. Part 8. 26-29 pages.

5. Ahmadalieyevich, Topvoldiyev Kazbek "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ ВОСТОКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА. "Новости образования: исследование в XXI веке. 1.6 (2023): 1181-1186.

6. Ahmadalieyevich, Topvoldiyev Kazbek "РЕПРЕЗЕНТАЦИИ «УСЛОВНОГО» ВОСТОКА В ТЕКСТАХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С.А ЕСЕНИНА" MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. 2.19 (2023): 207-212.

7. Абдуллаева Насибохон Алижон кизи, Топволдиев Казбек Ахмадалиевич //ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ// INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE: a collection of scientific works of the International scientific online conference. 15 th July, 2023. Great Britain, London. Part 11. 10-15

8. Topvoldiev, Kazbek "USE OF ORIENTALISM IN LITERATURE AS RECEPTION OF IMITATION OF THE EASTERN WORLD" Конференции. 2020.

9. Topvoldiyev, Kazbek "THE CAUCASUS AS A MUSE IN THE WORK AND LIFE OF ALEXANDER PUSHKIN" Конференции. 2020.

10. Топволдиев, Казбек Ахмадалиевич "ОТРАЖЕНИЕ ОРИЕНТАЛИЗМА В ТЕКСТАХ ИА БУНИНА КАК СВОЕОБРАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ВОСТОКА" МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. 4.4 (2021).

11. Махмудова Сарафроз Шухрат кизи, Топволдиев Казбек Ахмадалиевич //ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ В СРЕДНЕМ И ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ// INNOVATIVE ACHIEVEMENTS

IN SCIENCE 2023: a collection scientific works of the International scientific conference. 27 th June, 2023. Chelyabinsk, Russia: "CESS", 2023. Part 20. 104-109.

12. Исаева, З. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Евразийский журнал академических исследований, 3(5 Part 2), 151-154.

13. Зера Таировна Исаева //АНТРОПОЦЕНТРИЗМ - НОВАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА В «АКТИВНОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ»// GOLDEN BRAIN Multidisciplinary Scientific Journal. VOLUME 1 | ISSUE 9 | APRIL, 2023. 156-162 pages.

14. Исаева, З.Т. (2023). ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАДИГМАТИКИ И СИНТАГМАТИКИ В КОРПУСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 269-264.

15. Исаева, З.Т. (2023). СИНТАГМАТИКА И ПАРАДИГМАТИКА КАК ТИПЫ ОТНОШЕНИЙ И СВЯЗИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(9), 99-103.

16. Исаева, З.Т. (2023). ВАЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКСИКОЛОГИИ КАК РАЗДЕЛА ЯЗЫКОЗНАНИЯ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 900-903.

17. Rakhmanovna, P.O., & Tairovna, I.Z. (2023). INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES TYPES. *Scientific Impulse*, 1(10), 950-955.

18. Парпиева, О.Р., & Хайриллоев, Х.И. (2023). АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЧЕБНЫХ ИГР И СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ. *INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS*, 2(18), 124-128.

19. Парпиева, О. Р., Ҳожикаримова, Г. Т., & Назирова, А. М. (2021). FORMATION OF STUDENT PEDAGOGICAL SKILLS BASED ON THE REQUIREMENTS OF INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT. *Экономика и социум*, (6-2), 157-161.

20. Parpiyeva, O.R. (2022). TA'LIM OLUVCHILARNI FANLARNI O'ZLASHTIRISHGA QIZIQTIRISH USULLARI. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(22), 226-230.

21. Parpiyeva, O.R. (2022). Innovative Educational Technologies, Their Nature, Types And Theoretical Fundamentals. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 9, 123-126.

22. Парпиева, О.Р., & Раззоков, Б.Х. (2022). ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ ВА НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. *Scientific Impulse*, 1(5), 1204-1207.

23. Ж.Зайнобиддинов //ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ОЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИНИ ПСИХОЛОГИК ЎРГАНИШ// INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2023: a collection scientific works of the International scientific conference. 27 th June, 2023. Chelyabinsk, Russia: "CESS", 2023. Part 20. 1013-120.

24. Турсунова, М.Э. ЗАМОНАВИЙ ТИЛШУНОСЛИКДА СЛЕНГ-МУСТАҚИЛ ҲОДИСА СИФАТИДА. СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ, 164.

25. Турсунова, М. Э. (2021). SLANG AS AN INDEPENDENT PHENOMENON IN MODERN LINGUISTICS. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(4). 157-160.

26. Турсунова, М. (2023). ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ. *Наука и технология в современном мире*, 2(17), 21-24.

27. Турсунова, М. Э. (2023). ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ КАК СПОСОБ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЕ. *SCHOLAR*, 1(16), 189-194.

28. Erkinovna, T. M. (2023). Features of the Functioning of Anglicisms in the Media Space. *Miasto Przyszłości*, 33, 42-44.

29. Турсунова, М.Э. (2022). К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 130-132.

30. Турсунова, М. Э. (2020). DEVELOPMENT OF WRITTEN PRODUCTS IN THE ELEMENTARY SCHOOL. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-7), 50-52.

31. Erkinovna, T. M. СМЫСЛОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО АФОРИЗМОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ЯЗЫКА В ЛИТЕРАТУРЕ. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 55.

32. Erkinovna, T. M., & Aleksandrovna, F. L. ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО. СОЦИОЛИНГВИСТИКА. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 27.

33. Tursunova, M. E. SLANG AN INDEPENDENT PHENOMENON IN THE SYSTEM OF SOCIAL DIALECTS. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 1, 491.

34. Maya, T. (2020, December). BORROWING AS A METHOD OF REPLENISHMENT DICTIONARY COMPOSITION OF MODERN RUSSIAN LANGUAGE. In *Конференции*.

35. Турсунова, М.Э., & Мамаджанова, Д.С. (2023). ИСТОЧНИКИ АНГЛИЦИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ. *SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(8), 363-368.

36. Турсунова, М. Ф. ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА.

37. Турсунова Мая Эркиновна //История русско-английских языковых контактов// Научный вестник. №5. 2021. 154-157.

38. Турсунова Мая Эркиновна //Современность и русско-английские языковые связи// «Преподавание языка и литературы» научно-методический журнал. №1, 2022. 68-70.

39. Турсунова Мая Эркиновна //Русско-английские языковые контакты в современном мире// Международная научно-практическая конференция: РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ. 20 мая 2022 года. Фергана. 501-503.

40. Турсунова М.Э. //Формально-семантическая характеристика новейших английских заимствований// МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ» 20 мая 2022 года. 396-398/

41. Турсунова Мая Эркиновна //Языковые контакты как важнейший фактор в современном языкознании// Международная научно-практическая конференция РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ. 20 мая 2022 года. Фергана. 398-400.

42. Веч, О., & Исаева, З.Т. (2017). К ВОПРОСУ ПЕРЕХОДА ОТ ВНУТРИСИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ЯЗЫКА К ЕГОИЗУЧЕНИЮ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-2), 41-44.